

ONKOLOGIK KASALLIKLARDA QO'LLANILADIGAN DORI VOSITALARI BOZORINI O'RGANISH

Sultanova G.A.

Usmanov U.X.

Musaxodjayeva I.N.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

E-mail: dr.gulnora61@gmail.com.tel.(90)958-36-95

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185602>

Dolzarbligi. Yurtimizda yiliga 22 ming nafardan ortiq bemorlarda saraton xastaligi aniqlanayotgani, o'z navbatida, mazkur kasallikka qarshi kurashish tizimining takomillashtirilishi, yangi me'yoriy-huquqiy hujjatlarni qabul qilinishi, uni moliyalashtirish manbalarini aniq belgilanishini taqozo etmoqda. O'sma kasalliklari nafaqat respublikamizda, balki butun dunyo miqyosida murakkab muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda dunyoning ko'pgina mamlakatlarida onkologik kasalliklari bilan kasallanish ko'rsatkichlari oshib borayotir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, 2030 yilda butun dunyoda o'sma kasalliklari bilan 15 million kishi kasallanishi mumkin. Yurtimizda yiliga 22 mingdan ortiq bemorlarda onkologik kasallik aniqlanayotgani, o'z navbatida, mazkur kasallikka qarshi kurashish tizimining takomillashtirilishi, yangi me'yoriy-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi, uni moliyalashtirish manbalarining aniq belgilanishini taqozo etmoqda. [1]

Tadqiqotning maqsadi: Onkologik kasalliklarda qo'llaniladigan O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan hamda asosiy dori vositalari ro'yxatida keltirilgan dori vositalari assortimentini o'rganish va ularni DRUG AUDIT ma'lumotlari asosida tahlil qilish.

Usul va uslublar. Tadqiqotda kontent tahlil, guruhlash, qiyosiy, statistika tahlili usullaridan foydalanildi.

Natijalar: Tahlil natijalariga ko'ra 2023 yilda umumiy O'zbekiston bozorida 767 874 qadoqda onkologik kasalliklarda qo'llaniladigan dori vositalari mavjud bo'lgan. Valyutada hisoblanganda ushbu dori vositalarining summasi 21 791 684\$ ni tashkil qilgan. Quyidagi 1-jadvalda onkologik dori vositalarining 2023 yil uchun ishlab chiqaruvchi davlatlar kesimidagi miqdori keltirilgan.

1-jadval

Ishlab chiqaruvchilar	2023 yil		
	Miqdori(qadoq)	Summasi (\$)	Ulushi (%)
Umumiy miqdori	767 874	21 791 683	100
Horijiy ishlab chiqaruvchilar	679 399	20 875 210	88.5
MDH davlatlari ishlab chiqaruvchilari	42 488	674 122	5.5
Mahalliy ishlab chiqaruvchilar	45 987	242 351	6.0

Jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, 2023 yilda chet eldan keltirilayotgan onkologik kasalliklarda qo'llaniladigan dori vositalarining aksariyati, 88.5%i chet el ishlab chiqaruvchilari ulushiga to'g'ri kelmoqda.[2]. O'zbekistondagi mahalliy farmatsevtik ishlab chiqarish korxonalaridan faqatgina "Jurabek Laboratories" korxonasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan Kalsiy folinat liofil kukunini bozorga chiqarilayotganini ko'rishimiz mumkin.

Hulosalar: Olib borgan tahlil natijalaridan ko'rishimiz mumkinki, onkologik kasalliklarda qo'llaniladigan dori vositalarining mahalliy farmatsevtik ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilishi muxim ahamiyatga ega.

References:

1. Азимова Н. А. и др. Сут беги саратонида қўлланиладиган таргет дори воситаларини фармакоиктисодий тахлили //Фармацевтика соҳасининг бугунги ҳолати муамммолар ва истиқболлар. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 108-109.
2. Садикова Г.Э., Шарафутдинова Д.Т. Ассортиментный анализ лекарственных средств, влияющих на иммунитет. “Фармацевтик технологиянинг замонавий ютуқлари ва истиқболлари” номли илмий-амалий конференцияси (ҳалқаро иштироқи билан). 22 феврал 2024йил, Тошкент, 397-399 б.